

протоіерей Маноле Брехунец

Научный сотрудник

Национальный музей этнографии и природоведения города Кишинева, Республика Молдова

РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА БЭНУЛЕСКУ-БОДОНИ В СТАНОВЛЕНИИ ЦЕРКВИ МОЛДОВЫ В НАЧАЛЕ XIX в.

Деятельность церкви и ее институтов, а также разнообразные аспекты, относящиеся к строительству и архитектуре, значение личности в становлении православного вероисповедания, неизменно остаются приоритетными темами для исследователей – историков и религиоведов, архитекторов и искусствоведов. Изучение заявленной темы немаловажно для национальной молдавской историографии, т.к. в 2011 г. наша церковь будет отмечать 265 лет со дня рождения великого митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и 190 лет со дня его смерти. Кишиневская Митрополия, совместно с научными институтами Академии наук Молдовы и Министерством Культуры Республики Молдова, приняли решение провести в этом году ряд культурных и научных мероприятий, посвященных этой дате.

В рамках предоставленного сообщения автор стремится обозначить историческую роль и значимость деятельности митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони для православной церкви Молдовы начала XIX в., прекрасно понимая, что в данном формате, у нас есть возможность отобразить лишь основные сведения, касающиеся биографии и творчества этой незаурядной личности.

Бесспорно, для специалистов митрополит Гавриил предстает как весьма сильная и свободолюбивая личность, глубоко интеллектуальный человек, имя которого напрямую связано с культурным развитием и церковным образованием в прудо-днестровском междуречье. Митрополит Гавриил, в миру Григорий Григорьевич Бэнулеску-Бодони (рум. Grigorie Bănulescu-Bodoni) родился в 1746 г. в трансильванском городе Бистрица. Начальное образование он получил в Бистрицком, а затем в Семиградском училище. Обучался в Киево-Могилянской академии (1771–1773), после окончания учебы уехал в Грецию, чтобы продолжить учебу при монастыре Ватопеду на Афонской горе (1773–1776). Его карьерному росту мог позавидовать любой чиновник и клерк. В Константинопольском Успенском монастыре был пострижен в монашество под именем *Гавриил*. В 1781 г. он был рукоположен Молдавским митрополитом Гавриилом Каллимаки в диаконы, а затем и в иереи. Также служил и в Ясской митрополии, а в 1784 г. был возведен в сан архимандрита.

В 1782–1784 гг., по приглашению архиепископа Славянского и Херсонского Никифора (Феофила), Бэнулеску-Бодони переехал в Полтаву, где ему предложили место инспектора и преподавателя философии в Славянской духовной семинарии. Во время русско-турецкой войны 1787–1792 он продолжает работать в Полтаве, где служил домовым священником господаря Молдовы Александра II Маврокордата. А в 1786–1791 гг. был назначен ректором Екатеринославской духовной семинарии, где основал школу эллинистов. Спустя год, Бэнулеску-Бодони возвратился в Молдавию, где был определен 1-м членом Ясской духовной консистории и уже 26 декабря 1791 г., в Яссах, был возведен в сан епископа Аккерманского (Бендерского), викария Молдо-Валахской митрополии, местоблюстителем Молдо-Влахийской епархии. Необходимо отметить тот факт, что если ранее митрополиты избирались из числа самых доверенных лиц, во время русско-турецких войн они назначались непосредственно военной администрацией. Спустя год, в 1792 г., по повелению российской императрицы Екатерины II, был возведен в сан митрополита и назначен экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии. В мае 1793 г. был назначен на Екатеринославскую кафедру. Необходимо заметить тот факт, что во время его правления Екатеринославской (Новороссийской) епархией, по его благословию, был основан город Одесса. В 1793 г. Гавриил Бэнулеску назначен митрополитом Новгорода, а в 1799 г. уже становится архимандритом Печерской лавры, митрополитом Киева и Галича. 21 августа 1803 г., согласно прошению, был уволен на покой с Киевской кафедры и в 1805 г. переехал в находящийся на левом берегу Днестра г. Дубоссары. Спустя четыре года, вновь назначен членом Священного Синода и экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии с местопребыванием в Яссах и уже в 1812 г., после заключения Бухарестского мира, переехал в Кишинев, где продолжил свою деятельность на благо строительства церкви и ее развития. Будучи митрополитом Бессарабии (1812–1821), по его указу было отстроено здание митрополии¹.

¹ *Dicționar de istorie*. Chișinău. – Civitas, 2007. – P. 48.

Митрополит Гавриил считается по праву первым правящим архиереем Кишиневской и Хотинской епархии, учрежденной в 1813 г. В это время ему уже исполнилось 67 лет, но полный сил и желания воссоздать местную молдавскую церковь, митрополит погрузился в работу. Проект митрополита по созданию Кишиневской и Хотинской Митрополии (в состав которой входили и левобережные районы), предложенный Священному Синоду Русской Православной Церкви, предусматривал формирование местной богословской школы¹. Его несомненная заслуга состоит в том, что не прошло и шести месяцев после его инвестирования в сан, как уже 31 января 1813 г., его совместными стараниями с П. Куницким, И. Несторовичем, И. Гербановским, в Кишиневе была основана православная духовная семинария с преподаванием на “национальном молдавском языке”. В 1823 г. Кишиневская семинария представила своих первых выпускников, в чем немалая заслуга митрополита Гавриила. Через некоторое время, в 1816 г., при семинарии были сформированы учебные классы, по примеру аналогичных курсов в румынских княжествах и Австро-Венгерской империи, для обучения дворянских детей. Огромное значение было определено усвоению гуманитарных наук, т.к. митрополит Гавриил Бэнулеску был сторонником идеи изучения при Теологической семинарии теории медицины и истории музыки. В Кишиневской семинарии, основанной по модели Киевской богословской академии, обучение происходило на трех уровнях: риторика, философия и теология. В свое время, в Кишиневской семинарии получили неплохое образование автор нынешнего гимна Республики Молдова, Алексей Матеевич, великий скульптор Александр Плэмэдялэ, писатель Пантелимон Халиппа и многие другие.

Во время своего архиерейства, будучи одним из основоположников молдавской культуры, митрополит развил обширную издательскую и переводческую деятельность, организовав 31 мая 1814 г. первое епархиальное издательство при Кишиневской семинарии². Сам митрополит, в совершенстве владея латынью, греческим, французским и русским языками, хорошо разбирался в географии, истории и философии. В числе немалого числа книг, переведенных на румынский язык и опубликованных в данном издательстве, можно перечислить следующие существенные труды: *Литургия* (1815), *Молитвенник* (1815, 1816), *Часослов* (1817), *Псалтырь* (1818), *Миней* (1820), три учебника *Грамматики* для учеников Кишиневской семинарии и других бессарабских школ (1814–1822), *Катехизис*, выпущенный по Платону Московскому (1816). Также его усердиями, были опубликованы в Петербурге на румынском языке *Новый Завет* (1817) и *Библия* (1819), что также не могло не отразиться положительно на формировании молдавской интеллигенции и основании церковного сословия. В период с 1815 по 1820 г. в епархиальном издательстве были выпущены в свет на румынском языке около 19,320 разнообразных книг, в основном церковная и образовательная литература. Преемником и продолжателем его идей по книгопечатанию и ведению церковных дел по праву считается архиепископ Бессарабии, Дмитрий Сулима (1821–1844).

Что касается исторической, литературной и художественной ценности изданных книг, можно с уверенностью заявить, что эти публикации продолжили молдавскую традицию книгопечатания. Ведь основной целью издателей было производство красивой, художественной, грамотно оформленной книги, соответствующей всем учебным и церковным канонам, благо обучение в Киеве и Константинополе позволили митрополиту Гавриилу впитать все самые оригинальные идеи и глубокие познания гуманитарных наук. Во многих бессарабских церквях книги, увидевшие свет в епархиальной типографии митрополита Гавриила, пользовались очевидным успехом даже после окончания Первой мировой войны, но к нашему великому сожалению, деятельность типографии была прекращена в 1883 г. при архиепископе Сергии.

Бесспорной заслугой митрополита можно считать и введение обязательного изучения в семинарии (10 часов в неделю) румынского языка, который усваивался параллельно с русским, греческим и латинским языками.

Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони преставился 30 марта 1821 г. и был погребен в монастыре Кэприяна, неподалеку от Кишинева³, отреставрированном опять-таки при его архиерействе. Наши соотечественники, помня о его бесспорных заслугах перед молдавской интеллигенцией и церковью, назвали в честь митрополита одну из центральных улиц города Кишинева (бывшая Семинарская), а в 1996 г., была выпущена почтовая марка Молдовы, посвященная митрополиту.

¹ *Republica Moldova. Ediție enciclopedică*, Chișinău, Enciclopedia Moldovei, 2009. – P. 627-628.

² Anatol Eremia, *Gavriil Bănuțescu-Bodoni* // Enciclopedia Chișinău, Ed. Museum, Chișinău, 1997.

³ *Locașuri sfinte din Basarabia*. Chișinău, Editura Alfa și Omega, 2001. – P. 20-25.

В заключении необходимо отметить, что митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, о деятельности которого мы рассказали лишь в общих чертах (в надежде, что к данной теме мы будем еще не раз возвращаться), оставил неизгладимый след в истории формирования молдавской церкви, которая сохранила при нем свою автономность и роль в историческом и культурном развитии бессарабского региона.

Частина А.П.

Аспирант, научный сотрудник

Центр Искусствоведения, Институт культурного наследия Академии наук (Кишинев)

**РОЛЬ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ СУЛИМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И КОЛОКОЛЬНИ В КИШИНЕВЕ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ст.**

Еще в 1813 г., при Российском императоре Александре I, была открыта Кишиневская епархия. Первым архиепископом стал Молдавско-Валахийский митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони¹. Именно Бэнулеску-Бодони стоял у истоков строительства главного храма г. Кишинева в начале XIX в. Переписка о постройке кафедрального собора продолжалась более 10 лет, начиная с 1817 г.

Мысль о строительстве храма Рождества Христова, как и успешное выполнение этого, принадлежит архиепископу Димитрию Сулиме. Дворянского происхождения, он родился в 1772 г. в Харьковской губ. с наречением св. имени Даниил. В 1795 г. окончил Полтавскую семинарию, в которой Сулима начал работать учителем поэзии и риторики. В 1797 г., после принятия сана священника, продолжил работу в Полтаве. В 1800 г. стал протоиереем, а в 1806 г. был “перемещен в г. Николаев, в Адмиралтейский собор, с возложением на него должностей: законоучителя и профессора логики и красноречия”². Слава и известность об одаренном протоиерее Данииле дошла до управляющего в то время духовными делами Молдавии и Валахии. По ходатайству Высокопреосвященного Экзарха Митрополита Гавриила, в 1811 г. Сулима был вызван в Яссы “для испытания на практике умения и искусства в делопроизводстве”³. Затем протоиерей Сулима, став викарным епископом, был пострижен в монашество и “принял иноческий чин с именем Димитрия в Голианском монастыре”⁴. После 1812 г. преосвященный Димитрий, епископ Бендерский и Аккерманский стал архиепископом Кишиневским и ближайшим помощником митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. С 1821 г. он управлял Бессарабской епархией в качестве архиепископа Кишиневского и Хотинского в течении 33 лет, став после смерти митрополита Гавриила его главным преемником, строго соблюдая церковные законы и являясь образцом “самого заботливого отца и истинного Святителя Божия”⁵.

До устройства кафедрального собора была Архангело-Михайловская церковь или старый собор. Но эта церковь находилась в старой части города, в неудобном месте для торжественных служб и не могла отвечать всем требованиям собора. Поэтому архиепископ Дмитрий в отношении от 16 января 1818 г. Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-губернатору “просил Кня-

¹ Гавриил Банулеску-Бодони, экзарх Молдо-Влахийский (1808–1812 гг.) и Митрополит Кишиневский (1813–1821 гг). Исследование Авксентия Стадницкого. – Кишинев. – С. 1.

² Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1867. – № 1. – С. 8.

³ Там же. – С. 9.

⁴ Там же. – С. 10.

⁵ Там же. – С. 3

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011